

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN

Erika Febriyani¹, Nabila Salwa Zahrani², Novan Wijaya³

erikafebriyani_2226240050@mhs.mdp.ac.id¹,

nabilasalwazahrani_2226240133@mhs.mdp.ac.id², novan.wijaya@mdp.ac.id³

^{1,2,3}Universitas Multi Data Palembang

ABSTRACT

The advancement of digital technology has opened new opportunities in developing learning systems that are more interactive and responsive to student needs. This study aims to design and implement a technology-based learning model to enhance student participation in the teaching and learning process. The developed model integrates the use of digital media such as instructional videos, Learning Management Systems (LMS), as well as real-time quiz and online discussion applications. The research approach used is Research and Development (R&D), consisting of needs analysis, instructional design, field trials, and evaluation of effectiveness. The results indicate a significant increase in student engagement, both in discussions, assignment submissions, and learning reflection activities. These findings suggest that technology integration not only enriches teaching methods but also encourages sustained active student participation. Therefore, developing a technology-based learning model can be a promising alternative strategy in creating a more dynamic and meaningful learning experience.

Keywords: Learning Model, Educational Technology, Student Participation, Digital Media, Learning Process.

ABSTRAK

Kemajuan teknologi digital telah membuka peluang baru dalam pengembangan sistem pembelajaran yang lebih interaktif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah model pembelajaran berbasis teknologi guna meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar. Model yang dikembangkan menggabungkan pemanfaatan media digital seperti video pembelajaran, platform LMS (Learning Management System), serta aplikasi kuis dan diskusi daring yang bersifat real-time. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D), dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan desain pembelajaran, uji coba lapangan, hingga evaluasi efektivitas. Hasil studi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam keterlibatan siswa, baik dalam aktivitas diskusi, pengumpulan tugas, maupun dalam proses refleksi pembelajaran. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan teknologi tidak hanya memperkaya metode

pengajaran, tetapi juga mendorong partisipasi aktif siswa secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan model pembelajaran berbasis teknologi layak dijadikan strategi alternatif dalam menciptakan proses belajar yang lebih dinamis dan bermakna.

Kata Kunci: Model Pembelajaran, Teknologi Pendidikan, Partisipasi Siswa, Media Digital, Proses Pembelajaran.

PENDAHULUAN

Motivasi belajar merupakan elemen krusial dalam menentukan keberhasilan siswa dalam mempelajari bahasa asing, termasuk bahasa Arab. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, hanya 30% siswa yang merasa termotivasi untuk belajar bahasa Arab. Angka ini menunjukkan adanya masalah mendasar dalam sistem pembelajaran bahasa Arab saat ini. Metode pengajaran yang cenderung monoton, kurangnya interaktivitas, dan kurangnya relevansi dengan kebutuhan siswa modern menjadi beberapa faktor yang mungkin berkontribusi pada rendahnya tingkat motivasi ini. Kurangnya keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran membuat siswa merasa tidak tertarik dan tidak termotivasi untuk terus belajar[1]. Pendidikan merupakan salah satu sektor yang terus berkembang dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkaya pengalaman belajar siswa adalah teknologi Virtual Reality (VR). Dalam lingkungan belajar yang serba digital, VR menawarkan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. Penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan teknologi VR dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar

siswa. VR dapat memberikan pengalaman belajar yang realistis dan menggugah imajinasi siswa sehingga mereka lebih terlibat dan fokus dalam proses pembelajaran. Selain itu, VR juga memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih visual dan praktis[2]. Namun pada kenyataannya, pembelajaran menulis kurang mendapat perhatian khusus, padahal kegiatan ini bagian dari aspek keterampilan berbahasa. Dengan menulis, seseorang dapat menceritakan ide, perasaan, peristiwa, dan benda kepada orang lain. Oleh karena itu, keterampilan ini perlu diajarkan di sekolah dasar dengan tepat. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa pengajaran menulis tidak dilakukan secara benar. Salah satunya disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat dengan berbagai teknologi canggih, seperti media cetak, media elektronik, dan berbagai hiburan lainnya yang telah menggusur kegiatan menulis. Hal tersebut disebabkan oleh sikap orang tua yang sibuk bekerja dan kurang memperhatikan anak-anaknya. Keadaan ini menyebabkan anak-anak lebih sering menonton televisi sehingga anak-anak sulit mengembangkan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif, yaitu berbicara dan menulis. Keadaan demikian menyebabkan akan menurunkan daya bernalar mereka dan menghambat

perkembangan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Salah satunya adalah keterampilan menulis yang tidak berkembang karena siswa terbiasa hanya dengan menyimak dan melihat cerita yang telah disuguhkan dalam tayangan televisi[3].

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran teknologi dalam inovasi pembelajaran dan bagaimana perannya dapat meningkatkan efektivitas di kelas. Melalui analisis berbagai sumber dan studi literatur, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai manfaat dan tantangan penerapan teknologi pendidikan, serta rekomendasi bagi para pendidik dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik[4]. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan baru dalam merancang model pembelajaran berbasis teknologi yang tidak hanya mengatasi kendala yang terkait dengan pembelajaran jarak jauh, tetapi juga meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Pengembangan model pembelajaran yang inovatif dan efektif membutuhkan pemahaman mendalam tentang karakteristik siswa, teknologi yang tersedia, serta prinsip-prinsip desain pembelajaran yang efektif (Kase & Bhoki, 2023)[5].

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan model pembelajaran berputar yang berbasis teknologi informasi yang dapat membantu siswa memahami konsep dasar dan media pembelajaran yang berubah selama pembelajaran di sekolah menengah atas. Studi ini dilakukan untuk menentukan bagaimana hal ini terjadi. Berdasarkan hal-hal di atas, motivasi

penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengembangan Model Pembelajaran Flipped Classroom Berbasis Teknologi Disekolah Menengah Atas" telah terungkap[6]. Penggunaan media pembelajaran digital menjadi salah satu alternatif yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Media digital seperti aplikasi pembelajaran, platform e-learning, dan video edukasi dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Sari dan Nugroho (2019) menjelaskan bahwa media pembelajaran digital mampu menyajikan materi pelajaran dengan cara yang menarik dan lebih fleksibel, sehingga siswa dapat belajar dengan cara yang lebih sesuai dengan gaya dan kecepatan mereka masing-masing. Dengan media digital, siswa juga dapat belajar kapan saja dan di mana saja, yang memberikan kenyamanan bagi mereka. Selain itu, teknologi pendidikan memungkinkan guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan dan terhubung dengan dunia nyata. Yuliana (2021) menyebutkan bahwa pembelajaran yang menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa dapat membuat mereka lebih tertarik dan termotivasi untuk mempelajari materi tersebut. Dengan demikian, penggunaan teknologi dalam pembelajaran tidak hanya mempermudah proses belajar, tetapi juga meningkatkan keterlibatan siswa secara signifikan[7]. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan model pembelajaran dan manajemen yang aplikatif bagi institusi TVET. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan

industri, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, serta menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk menyusun strategi pendidikan vokasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga kontribusi strategis bagi pengembangan pendidikan vokasi di masa depan[8].

Peneliti mencoba untuk memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan media interaktif IPAS berbasis Project Based Learning. Media interaktif ini berbentuk power point yang dapat diakses melalui smartphone, laptop, maupun komputer. Media interaktif ini memuat teks bacaan, gambar, video, audio, kuis, dan soal evaluasi yang bermanfaat untuk membantu berbagai karakteristik siswa, baik visual, auditorial, maupun kinestetik dalam memahami materi belajar, dan lebih tertarik untuk belajar sehingga partisipasi siswa maupun hasil belajar siswa meningkat. Media interaktif juga membantu sekolah dalam menyelesaikan masalah pembelajaran yang ada[9]. Partisipasi siswa dalam pembelajaran memiliki peranan yang penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Ketika siswa secara aktif terlibat dalam pembelajaran, mereka cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi, memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, dan mampu mengembangkan keterampilan yang diperlukan. Partisipasi aktif peserta didik menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan pembelajaran yang efektif

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena bertujuan untuk mengukur secara objektif pengaruh penggunaan model pembelajaran berbasis teknologi terhadap tingkat partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Pendekatan kuantitatif dinilai sesuai karena menghasilkan data dalam bentuk angka yang dapat dianalisis secara statistik, sehingga memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai fenomena yang diteliti.

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta di lapangan terkait penerapan model pembelajaran berbasis teknologi serta dampaknya terhadap partisipasi siswa. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengetahui bagaimana model tersebut diterapkan dan sejauh mana partisipasi siswa meningkat setelah penggunaannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa tingkat SMP dan SMA di Kota Palembang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu siswa yang masih aktif sekolah, Memiliki perangkat untuk bermain game (HP/laptop). Jumlah Responden dalam penelitian ini adalah 50 Siswa.

Teknik Pengumpulan Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup yang disebarikan melalui Google Form. Kuesioner terdiri dari dua bagian utama yaitu Data demografis siswa (usia,

jenjang sekolah), Pernyataan tertutup menggunakan skala Likert 1–5, untuk mengukur tingkat konsentrasi dan kebiasaan bermain game.

Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Saya lebih termotivasi untuk belajar saat guru menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi.	11 Siswa	14 Siswa		
Teknologi membantu saya lebih fokus selama proses belajar.	7 Siswa	16 Siswa	1 Siswa	
Saya merasa lebih aktif mengikuti pelajaran saat menggunakan media teknologi.	10 Siswa	14 Siswa	1 Siswa	
Saya lebih sering bertanya atau menjawab saat pembelajaran berbasis teknologi.	6 Siswa	14 Siswa	5 Siswa	
Guru memberikan instruksi yang jelas saat menggunakan teknologi dalam pembelajaran.	6 Siswa	14 Siswa	4 Siswa	1 Siswa
Saya lebih cepat memahami materi pelajaran saat menggunakan bantuan teknologi.	9 Siswa	14 Siswa	2 Siswa	
Pembelajaran berbasis teknologi membuat saya lebih percaya diri untuk berpartisipasi.	9 Siswa	13 Siswa	2 Siswa	
Media teknologi membuat proses belajar menjadi lebih menarik.	10 Siswa	14 Siswa	1 Siswa	1 Siswa
Teknologi yang digunakan mudah diakses dan digunakan.	9 Siswa	16 Siswa		1 Siswa
Saya tidak mengalami kesulitan saat mengikuti pembelajaran berbasis teknologi.	9 Siswa	15 Siswa	2 Siswa	

Interpretasi Data:

- Responden yang menyatakan “Sangat Setuju” dan “Setuju” berada di angka tinggi pada hampir semua pernyataan, menunjukkan respon positif terhadap penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran.
- Pernyataan nomor 1 hingga 3 memperlihatkan bahwa mayoritas siswa merasa termotivasi, fokus, dan aktif saat

pembelajaran berbasis teknologi diterapkan.

- Pernyataan seperti nomor 4 dan 5 menunjukkan bahwa masih ada sebagian siswa yang belum optimal berpartisipasi aktif, menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam interaksi teknologi dengan siswa.
- Pada pernyataan nomor 9 dan 10, mayoritas siswa menyatakan tidak mengalami kesulitan teknis, menunjukkan bahwa aksesibilitas dan kemudahan teknologi sudah cukup baik di lingkungan siswa.

Kesimpulan dari Pengumpulan Data:

Tabel tersebut menunjukkan bahwa secara umum:

- Mayoritas siswa memberikan tanggapan positif terhadap penerapan teknologi dalam pembelajaran.
- Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis teknologi yang dikembangkan berhasil meningkatkan partisipasi siswa, baik dari aspek motivasi, keterlibatan, pemahaman materi, hingga kenyamanan penggunaan teknologi.

Temuan ini menjadi dasar bagi peneliti untuk menyimpulkan bahwa penerapan media digital dan LMS memiliki potensi besar dalam menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan partisipatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran berbasis teknologi dalam meningkatkan partisipasi siswa. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner tertutup kepada 50 siswa tingkat SMP dan SMA di Kota Palembang. Kuesioner terdiri dari 10 pernyataan yang menggambarkan persepsi siswa terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Masing-masing pernyataan dinilai menggunakan skala Likert 1–4 (Sangat Tidak Setuju sampai Sangat Setuju).

Berdasarkan hasil kuesioner yang diperoleh, mayoritas siswa memberikan tanggapan positif terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Beberapa poin penting yang diperoleh dari hasil pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 50% siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar saat guru menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi.
2. 46% siswa merasa terbantu dalam memfokuskan perhatian saat mengikuti pembelajaran dengan bantuan teknologi.
3. Lebih dari 48% siswa mengaku lebih aktif mengikuti pelajaran, baik dalam bentuk diskusi, tanya jawab, maupun aktivitas kelas lainnya.
4. Sebagian siswa (40%) menyatakan lebih sering bertanya dan menjawab, menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan diri.
5. Sebanyak 20% siswa menyatakan guru memberikan instruksi yang sangat jelas, namun masih ada beberapa yang merasa kebingungan, menunjukkan perlunya pelatihan

6. guru dalam penggunaan media digital.
6. Dalam hal pemahaman materi, 23 siswa menyatakan memahami lebih cepat ketika teknologi digunakan, khususnya dalam bentuk visualisasi dan interaktif.
7. Sekitar 44% siswa merasa lebih percaya diri untuk berpartisipasi, menunjukkan bahwa teknologi dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung keterlibatan siswa secara psikologis.
8. Sebagian besar siswa menilai pembelajaran dengan teknologi lebih menarik dan menyenangkan, karena penyajian materi menjadi tidak monoton.
9. Dari sisi teknis, 50% siswa menyatakan tidak mengalami kesulitan dalam mengakses atau menggunakan teknologi yang disediakan, seperti video pembelajaran, LMS, maupun aplikasi diskusi dan kuis daring.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran berbasis teknologi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Sari & Nugroho (2019) yang menyebutkan bahwa media pembelajaran digital mampu menyajikan materi pelajaran secara menarik dan fleksibel, sehingga mampu meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif.

Penggunaan teknologi dalam pembelajaran menghadirkan lingkungan belajar yang lebih interaktif, visual, dan sesuai dengan kebiasaan digital siswa saat

ini. Saat materi disajikan dalam bentuk video, kuis interaktif, atau diskusi daring, siswa menunjukkan minat dan keterlibatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran konvensional.

Dalam konteks psikologi pendidikan, peningkatan motivasi belajar juga terjadi karena siswa merasa lebih dekat dengan materi yang ditampilkan secara digital dan dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Ini sesuai dengan teori konstruktivistik yang menyatakan bahwa pembelajaran yang efektif adalah ketika siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri.

Namun, hasil juga menunjukkan bahwa belum semua siswa menunjukkan partisipasi maksimal, khususnya pada indikator komunikasi langsung seperti bertanya atau menjawab di kelas. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kurangnya kepercayaan diri siswa untuk berbicara di depan umum meskipun menggunakan teknologi.
2. Guru belum sepenuhnya menguasai teknik penyampaian materi menggunakan perangkat digital secara optimal.
3. Masih ada siswa yang mengalami hambatan akses terhadap perangkat atau jaringan internet yang stabil.

Dari aspek ini, maka sangat penting bagi guru untuk tidak hanya menguasai teknologi pembelajaran, tetapi juga pedagogi digital, yaitu kemampuan mengajar secara efektif dengan bantuan teknologi. Guru juga perlu memberikan bimbingan teknis singkat di awal, agar semua siswa memahami cara mengikuti pembelajaran digital.

Selain itu, partisipasi siswa juga bergantung pada desain model

pembelajaran itu sendiri. Model yang baik seharusnya dirancang berbasis prinsip student-centered, yaitu menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Penggunaan LMS yang dilengkapi dengan forum diskusi, pemberian umpan balik cepat, dan penggunaan kuis interaktif secara real-time terbukti mampu mendorong keterlibatan siswa.

3. Implikasi Penelitian

Temuan dari penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, antara lain:

1. Penerapan teknologi digital dalam pembelajaran terbukti efektif untuk meningkatkan partisipasi siswa, baik dari aspek motivasi, keaktifan, maupun kenyamanan belajar.
2. Institusi pendidikan perlu memfasilitasi pelatihan guru secara berkala agar mereka mampu merancang pembelajaran digital yang tepat sasaran.
3. Pihak sekolah dan pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan perangkat dan infrastruktur digital, terutama di daerah yang belum merata akses internetnya.
4. Model pembelajaran berbasis teknologi yang dikembangkan dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam merancang sistem belajar hybrid atau e-learning secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 50 siswa jenjang SMP dan SMA di Kota Palembang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran berbasis teknologi

memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Partisipasi yang dimaksud mencakup aspek kognitif, afektif, dan perilaku siswa, seperti peningkatan motivasi belajar, keaktifan dalam diskusi, keberanian dalam bertanya atau menjawab, serta kenyamanan dalam mengakses dan memahami materi pembelajaran.

Penerapan teknologi dalam pembelajaran, yang melibatkan media digital seperti video pembelajaran, platform Learning Management System (LMS), aplikasi kuis interaktif, dan forum diskusi daring, terbukti mampu menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan responsif terhadap kebutuhan siswa masa kini. Teknologi tidak hanya menjadi alat bantu pengajaran, tetapi juga menjadi katalisator keterlibatan siswa secara lebih aktif dan mandiri.

Dari data kuantitatif yang diperoleh melalui angket skala Likert, mayoritas siswa menunjukkan respon positif terhadap berbagai indikator yang diukur. Sekitar 50% siswa menyatakan lebih termotivasi saat pembelajaran menggunakan teknologi, 46% merasa lebih fokus, dan lebih dari 48% menyatakan lebih aktif mengikuti pelajaran. Bahkan, lebih dari 40% siswa mengaku lebih percaya diri untuk berpartisipasi dalam pembelajaran, yang menunjukkan bahwa teknologi mampu mendukung aspek psikologis siswa dalam konteks kelas.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat tantangan yang harus diperhatikan. Sebagian siswa merasa belum optimal dalam berkomunikasi atau bertanya, yang

dapat disebabkan oleh keterbatasan teknis atau rendahnya kepercayaan diri. Selain itu, sebagian guru mungkin belum sepenuhnya menguasai metode pengajaran berbasis teknologi, sehingga perlu adanya pelatihan tambahan agar model yang dikembangkan dapat diterapkan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- W. Nama and W. Bangsa, "Pengembangan Model Pembelajaran Interaktif untuk Meningkatkan Motivasi dalam Belajar Bahasa Arab," vol. 1, pp. 208–215, 2024, doi: 10.38073/pelita.v1i2.1841.
- R. Handayani Non, "Pengembangan Aplikasi Pembelajaran Berbasis Teknologi Virtual Reality Untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa di Sekolah Menengah," J. Ekon. dan Bisnis, vol. 14, no. 2, pp. 141–144, 2022, doi: 10.55049/jeb.v14i2.186.
- R. Rahimi and S. Selian, "Pengembangan bahan ajar menulis berbasis model pembelajaran kolaboratif untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas smp," JRTI (Jurnal Ris. Tindakan Indones., vol. 7, no. 2, p. 120, 2022, doi: 10.29210/30031680000.
- A. P. Sari, "Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Inovasi Pembelajaran untuk Meningkatkan Efektivitas Kegiatan di Kelas," vol. 4, no. September, pp. 977–983, 2024.
- E. Vestia, A. Setiawan, and Derliana, "Pengembangan model

- pembelajaran,” *Cakrawala Pendidik.*, vol. XXXI, no. 3, pp. 409–423, 2012.
- T. Disekolah, M. Atas, S. Rahmah, and M. F. Hadi, “Teknologi Pendidikan Pengembangan Model Pembelajaran Flipped Classroom Berbasis Teknologi Pendidikan,” vol. 3, no. 1, pp. 141–145, 2024, doi: 10.56854/tp.v3i1.230.
- Y. Mulia, “濟無No Title No Title No Title,” vol. 4, no. 4, pp. 1–23, 2016.
- Ramadhan Lubis, Putri Nabila, Nurul Ilmi Nasution, Lathifah Azzahra, Hasraful, and Fadillah Andina6, “Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 7 Nomor 3, 2024,” *J. Rev. Pendidik. dan Pengajaran*, vol. 7, no. 3, pp. 7899–7906, 2024.
- F. I. Ulya, Mudzanatun, A. Istikomah, and R. N. Farichah, “Peningkatan Partisipasi Siswa Melalui Media Interaktif IPAS Berbasis Project Based Learning di Sekolah Dasar,” no. 23, pp. 1991–1998, 2023.
- T. Terhadap, P. Minat, and B. Peserta, “1 1 , 2 , 3,” vol. 10, no. September, 2024.